

Traces computationnelles du savoir et transformation numérique : nouvelles perspectives pour la gestion des connaissances à l'ère de l'intelligence artificielle

Computational traces of knowledge and digital transformation: new perspectives
for knowledge management in the age of artificial intelligence.

Auteur 1 : Hasna MEKKAOUI ALAOUI.

Hasna MEKKAOUI ALAOUI, Maître de conférences, Faculté des sciences, Université ibn zohr , Maroc
<https://orcid.org/0000-0003-2639-7555>

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Hasna MEKKAOUI ALAOUI (2025) « Traces computationnelles du savoir et transformation numérique : nouvelles perspectives pour la gestion des connaissances à l'ère de l'intelligence artificielle », African Scientific Journal « Volume 03, Num 33 » pp: 0911 – 0930.

DOI : 10.5281/zenodo.17966157
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé :

À l'ère de l'intelligence artificielle, la capacité des organisations à produire, partager et valoriser leurs savoirs repose de plus en plus sur l'exploitation des données issues des activités humaines, numériques et scientifiques. Ces traces computationnelles du savoir constituent désormais un levier stratégique pour analyser les flux informationnels, comprendre les dynamiques collaboratives et soutenir les processus d'apprentissage individuel et collectif. Cet article propose une analyse théorique et bibliométrique de la manière dont les technologies d'IA, associées aux méthodes de modélisation sémantique et à la bibliométrie, transforment la gouvernance du savoir au sein des organisations et des institutions scientifiques. L'étude s'appuie sur une revue de littérature internationale et sur une analyse bibliométrique menée sur 1108 publications indexées dans Scopus entre 2010 et 2025. Les résultats mettent en évidence une convergence croissante entre machine learning, knowledge transfer, semantic analysis et knowledge governance, indiquant une reconfiguration profonde des pratiques de production, de circulation et d'évaluation des connaissances. Les cartes de cooccurrence et de collaboration internationale révèlent un système scientifique structuré autour de quelques pôles majeurs, jouant un rôle déterminant dans la diffusion et la structuration des savoirs. Si les traces computationnelles offrent un potentiel considérable pour éclairer les dynamiques contemporaines de la connaissance, leur exploitation reste soumise à des limites méthodologiques liées aux métadonnées, aux modèles de clustering et aux interprétations possibles. L'article conclut sur la nécessité d'intégrer l'IA dans les politiques de gestion des connaissances de manière éthique, transparente et stratégique, afin de soutenir une transformation numérique fondée sur la traçabilité, la fiabilité et la création de valeur informationnelle.

Mots-clés : traces computationnelles du savoir ; gestion de la connaissance ; gouvernance informationnelle ; intelligence artificielle ; circulation algorithmique du savoir ; valorisation scientifique ; modélisation computationnelle.

Abstract :

In the era of artificial intelligence, the ability of organizations to produce, share, and leverage knowledge increasingly relies on the exploitation of data generated through human, digital, and scientific activities. These computational traces of knowledge have become a strategic resource for analyzing information flows, understanding collaborative dynamics, and supporting individual and collective learning processes. This article provides a theoretical and bibliometric analysis of how AI technologies combined with semantic modeling methods and bibliometric approaches are transforming knowledge governance within organizations and scientific institutions. The study is based on an international literature review and a bibliometric analysis of 1,108 Scopus-indexed publications published between 2010 and 2025. The findings highlight a growing convergence between machine learning, knowledge transfer, semantic analysis, and knowledge governance, signaling a profound reconfiguration of the practices involved in producing, circulating, and evaluating knowledge. Co-occurrence and international collaboration maps reveal a scientific system structured around several major hubs that play a decisive role in shaping and disseminating knowledge. While computational traces offer significant potential for illuminating contemporary knowledge dynamics, their use remains constrained by methodological limitations related to metadata quality, clustering models, and interpretative variability. The article concludes by emphasizing the need to integrate AI into knowledge management policies in an ethical, transparent, and strategic manner in order to support a digital transformation grounded in traceability, reliability, and the creation of informational value.

Keywords: computational traces of knowledge; knowledge management; information governance; artificial intelligence; algorithmic circulation of knowledge; scientific valorization; computational modeling.

Introduction

La production et la diffusion des connaissances au niveau mondial connaissent aujourd'hui une mutation sans précédent, portée par la numérisation des pratiques scientifiques, la généralisation des bases de données en libre accès et l'intégration progressive de l'intelligence artificielle (IA) dans les processus de recherche, d'évaluation et de communication (Moed et al., 2021); (Wouters et al., 2019)). Dans ce nouvel environnement, les savoirs circulent à travers des infrastructures computationnelles plateformes bibliométriques, archives ouvertes, systèmes de recommandation et moteurs sémantiques qui transforment en profondeur les modes de légitimation, de visibilité et de collaboration entre chercheurs ((Bornmann & Mutz, 2014); (Sugimoto et al., 2016)).

Les traces numériques générées par ces environnements (publications, citations, métadonnées, réseaux d'auteurs, mots-clés, DOIs, liens hypertextes) deviennent des matériaux massifs, quantifiables et interconnectés. Leur analyse, à l'aide de modèles computationnels et d'outils d'intelligence artificielle, ouvre la voie à une nouvelle approche des dynamiques cognitives, organisationnelles et sociales de la science : les traces computationnelles du savoir ((Beaulieu & Leonelli, 2021); (van Eck & Waltman, 2017)). Celles-ci ne se limitent plus à décrire les activités savantes, mais permettent d'en modéliser les structures, les flux et les transformations révélant ainsi les logiques de circulation, d'influence et de gouvernance propres aux écosystèmes contemporains de la connaissance ((Latour, 1987); (Callon, 1991); (Marginson, 2019)). Les recherches récentes sur la circulation interdisciplinaire du savoir montrent que les flux cognitifs et citationnels se recomposent sous l'effet des infrastructures computationnelles, donnant naissance à de nouveaux régimes de visibilité et de légitimité scientifique ((Björneborn & Ingwersen, 2004); (Bornmann & Mutz, 2014))

Dans ce contexte, les frontières entre les différentes disciplines, entre les acteurs et des espaces de production du savoir **se brouillent progressivement**. La recherche se déploie dans un environnement hybride et distribué, où les métriques bibliométriques, les algorithmes d'indexation et les visualisations de données façonnent autant la représentation du savoir que son évolution ((Wouters et al., 2019); (Moed et al., 2021)). Face à cette transformation, il devient essentiel de penser à forger une "science de la circulation", capable de relier les dimensions techniques, épistémiques et communicationnelles de la production scientifique, et centrées sur les processus par lesquels les savoirs circulent se recomposent et s'approprient. Cette perspective invite à considérer les traces computationnelles non comme de simples données, mais comme des artefacts cognitifs et culturels, porteurs d'une vision algorithmique du savoir et de ses médiations ((Floridi, 2019); (Crawford, 2022)).

Cet article examine les transformations de la production, de la circulation et de la gouvernance du savoir à l'ère de l'intelligence artificielle, en mettant l'accent sur le rôle des traces

computationnelles issues des activités scientifiques et organisationnelles. Il vise à analyser, à partir d'une approche théorique et bibliométrique, comment les technologies d'IA combinées aux méthodes de modélisation sémantique et à la bibliométrie reconfigurent les pratiques de gestion, de valorisation et d'évaluation des connaissances **au sein des écosystèmes scientifiques contemporains**. L'étude s'appuie sur une revue de littérature internationale et sur une analyse bibliométrique de publications Scopus (2010–2025). L'article est structuré autour d'un cadre conceptuel, d'une méthodologie bibliométrique, d'une analyse des résultats empiriques et d'une discussion des enjeux épistémiques et organisationnels de la gouvernance algorithmique du savoir.

2. Revue de littérature

2.1. Les traces computationnelles : concept, méthodes et applications

2.1.1. Définition du concept de trace computationnelle

Le concept de **trace computationnelle** (appelée aussi *trace numérique* dans la littérature) désigne les enregistrements laissés par les activités d'un individu lors de son interaction avec des systèmes numériques. (Stier et al., 2020) définissent ainsi les traces numériques comme des « *enregistrements d'activité réalisés via un système d'information en ligne (donc, numériques)* ». Autrement dit, il s'agit des *données générées passivement* par les actions de l'utilisateur sur des plateformes web, applications mobiles, capteurs ou dispositifs connectés. Ces traces computationnelles se distinguent de données strictement *brutes* en ce qu'elles sont intrinsèquement liées à une activité humaine contextualisée, par opposition à un relevé expérimental isolé. Par exemple, un fichier journal (*log*) d'un environnement en ligne contient des traces computationnelles (clics, messages, temps de connexion, etc.) qui reflètent le comportement d'un utilisateur dans ce système.

Il convient de différencier les traces computationnelles de simples *traces numériques banales* ou de données brutes dépourvues de contexte. (Rava, 2022) souligne que la trace, au sens sémiotique, n'est pas une simple empreinte inerte : c'est un **signe** qui prend sens par un travail d'interprétation. En effet, « *les traces sont traditionnellement décrites comme déjà des signes, ou plus précisément comme quelque chose reconnu comme un signe* », ce qui nécessite « *le travail d'interprétation d'une communauté* (Rava, 2022) ». Ainsi, une trace computationnelle n'acquiert sa signification qu'à travers l'analyse et la mise en relation avec d'autres informations. Par contraste, une donnée brute (par exemple un nombre de clics sans contexte) reste muette tant qu'elle n'est pas interprétée. La trace computationnelle se caractérise donc par une **double dimension** : d'une part, c'est un artefact technique (une donnée enregistrée automatiquement) et, d'autre part, c'est un **indice** du comportement humain qui nécessite une contextualisation pour devenir une information utile. En résumé, les traces computationnelles représentent une forme de données *riches et structurées par l'activité humaine*, distinctes des simples données numériques isolées par le fait qu'elles sont

porteuses de sens et exploitables pour l'analyse lorsqu'on les interprète correctement ((Stier et al., 2020);(Rava, 2022)). Notons que l'essor des **sciences sociales computationnelles** a largement contribué à théoriser ce concept de trace. Collectées de manière non intrusive et à haute granularité, les traces computationnelles offrent une alternative précieuse aux données d'enquêtes déclaratives classiques(Stier et al., 2020). Cependant, comme on le verra, leur exploitation requiert des méthodes spécifiques pour extraire la signification cachée derrière ces « empreintes » numériques.

2.1.2. Cadres méthodologiques pour la collecte et l'exploitation des traces computationnelles

Avec l'augmentation des données issues des activités numériques, plusieurs travaux récents ont proposé des cadres méthodologiques pour collecter, modéliser et analyser les traces computationnelles de manière rigoureuse. Trois approches se distinguent : (a) les méthodes de collecte centrées sur l'utilisateur, (b) les protocoles de modélisation par apprentissage automatique, et (c) les cadres d'évaluation des biais et de la qualité.

-Collecte via data donation et respect de la vie privée :(Ohme et al., 2023) introduisent une approche de collecte fondée sur la *data donation*, permettant aux utilisateurs de transmettre volontairement leurs archives numériques complètes dans le respect du RGPD. Cette méthode, opposée au traçage automatisé traditionnel, s'accompagne d'un *Total Error Framework* visant à identifier les biais potentiels (représentativité, données manquantes, erreurs de mesure) et à garantir la qualité des traces obtenues.

-Modélisation des traces par apprentissage automatique :(Landers et al., 2022) proposent un protocole en dix étapes pour transformer des traces comportementales brutes en indicateurs psychométriques fiables via des techniques de machine learning. Leur cadre insiste sur l'importance d'un ancrage théorique, d'un *feature engineering* rigoureux, d'une validation croisée et d'un diagnostic de performance afin d'obtenir des modèles capables de mesurer des caractéristiques individuelles à partir des comportements numériques observés.

-Contrôle des biais et qualité des données de trace : (Bosch et al., 2025)mettent en lumière les enjeux de qualité, notamment la sous-couverture du web tracking, lorsque certains appareils ou navigateurs utilisés par un individu échappent à l'observation. Ce biais peut fausser l'estimation des comportements en ligne. Les auteurs montrent que la combinaison des traces avec des données d'enquête peut aider à détecter et corriger ces erreurs, confirmant la nécessité d'une évaluation systématique de la validité des traces numériques.

Ces approches constituent aujourd'hui un socle méthodologique essentiel pour exploiter les traces computationnelles comme sources de données fiables, interprétables et scientifiquement exploitables dans l'analyse des comportements humains et organisationnels.

L'intérêt de ces cadres méthodologiques dépasse largement le seul champ des sciences du numérique : ils constituent désormais des outils transversaux et incontournables pour l'ensemble des domaines et des spécialités. Dans cette perspective, la capacité à **collecter de manière éthique** des traces numériques ((Ackland & Vivanco, 2024);(Keusch & Kreuter, 2022)), à les **modéliser intelligemment** selon des standards d'interopérabilité et de structuration avancée ((Fafalios et al., 2023);(Durango et al., 2024)), et à en **évaluer rigoureusement la qualité** (Bosch et al., 2025) ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs managériaux fondés sur la donnée. Dans les organisations, les traces computationnelles permettent de suivre la circulation interne du savoir, de cartographier les interactions entre équipes, d'identifier les expertises tacites, d'anticiper les ruptures dans les flux informationnels ou encore de mesurer la qualité des processus d'apprentissage organisationnel. Elles deviennent ainsi des supports opérationnels pour la **gouvernance du capital immatériel**, l'amélioration continue, l'innovation et la performance collaborative. En management des connaissances, ces traces offrent un accès inédit aux dynamiques souvent invisibles transferts informels, apprentissages situés, interactions numériques quotidiennes qui étaient jusqu'ici difficiles à documenter. Grâce à ces méthodes, les organisations peuvent désormais analyser, modéliser et piloter leur écosystème cognitif en s'appuyant sur des indicateurs empiriques précis, transformant les traces computationnelles en leviers stratégiques de décision, de développement et d'innovation.

3. Méthodologie :

Cette étude repose sur une méthodologie bibliométrique rigoureuse visant à analyser la circulation et la structuration des savoirs à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la gestion des connaissances. Le corpus, constitué de 1108 articles **publications indexées dans Scopus entre 2010 et 2025**, a été élaboré à partir d'une requête ciblant les concepts de *knowledge circulation*, *knowledge transfer* et *knowledge governance*, conformément aux recommandations méthodologiques de (Mongeon & Paul-Hus, 2016) concernant la fiabilité et la couverture disciplinaire de Scopus. L'analyse a été conduite exclusivement sous **R**, via le package **Bibliometrix**, reconnu pour sa robustesse et son exhaustivité dans les études quantitatives de la science (Aria & Cuccurullo, 2017). Les principales fonctions mobilisées indicateurs descriptifs, matrices de cooccurrence, réseaux de co-citation, cartographie des collaborations internationales et analyse de l'évolution temporelle des thèmes s'inscrivent dans les bonnes pratiques de la scientométrie contemporaine (Donthu et al., 2021).

Les visualisations avancées ont été générées avec R et **VOSviewer**, un outil de référence dans la création de cartes de science basé sur des techniques de clustering et de normalisation ((Van Eck & Waltman, 2010);(van Eck & Waltman, 2017)). Elles ont permis d'identifier des **clusters thématiques structurants**, de mettre en évidence des **communautés cognitives** et de

cartographier les interconnexions *entre knowledge management, artificial intelligence, bibliometrics et machine learning*, conformément aux approches de cartographie conceptuelle préconisées par (Waltman & Noyons, 2018). L'ensemble du dispositif méthodologique a été complété par une **lecture interprétative des cartes**, mobilisant une perspective épistémologique qui considère les **traces computationnelles du savoir** comme des indicateurs de médiation, de gouvernance et de circulation cognitive au sein des écosystèmes scientifiques ((Glänzel, 2018);(Beaulieu & Leonelli, 2021)). Cette triangulation permet d'articuler robustesse quantitative et profondeur analytique, en cohérence avec les travaux récents sur les dynamiques contemporaines de production et de circulation du savoir.

Inclusion	Exclusion
Publications 2010–2025	Avant 2010
Articles + Reviews peer-reviewed	Éditoriaux, letters, résumés de conférences..
Langue : anglais	Autres langues
Champs : Social Sciences, Computer science, Decision Sciences, Arts & Humanities	Médecine clinique, biologie, ingénierie hors thématique
Requête combinant knowledge circulation + IA	Articles IA <i>sans</i> lien avec circulation du savoir (et inversement)
Métadonnées complètes (abstract, keywords, DOI)	Documents incomplets ou dupliqués
Alignement explicite avec knowledge transfer, gouvernance, AI	Travaux hors périmètre thématique

Tableau 1. Critères d'inclusion et d'exclusion utilisés pour la sélection des publications Scopus

4. Résultats et discussion

4.1. Résultats de la recherche

Figure 1 : Carte de cooccurrence des mots-clés liés à la gestion des connaissances et à l'intelligence artificielle

Source :VOSviewer

La cartographie bibliométrique réalisée à partir des cooccurrences de mots-clés (figure 1) met en évidence la forte interconnexion entre les champs du knowledge management, de l'artificial intelligence et de la bibliométrie. Les deux nœuds centraux knowledge management et artificial intelligence structurent un espace scientifique où se rencontrent la gestion organisationnelle du savoir et les approches computationnelles fondées sur l'apprentissage automatique. Les clusters colorés traduisent cette hybridation : les pôles bleu et rouge renvoient respectivement à la gestion et à la modélisation du savoir, tandis que les pôles vert et jaune relient les dimensions humaines (humans, learning) et les dispositifs de transfert ou d'évaluation des connaissances (bibliometrics, technology transfer).

Cette configuration révèle l'émergence d'un écosystème cognitif du savoir, dans lequel les traces computationnelles deviennent des ressources pour la production, la gestion et la circulation de la connaissance. L'analyse confirme la pertinence d'une lecture interdisciplinaire : les approches de machine learning et d'adversarial learning s'articulent désormais à la gestion des connaissances et à la transformation numérique, redéfinissant la gouvernance du savoir à l'ère de l'intelligence artificielle.

Figure 2 : évolution de la production scientifique annuelle sur la gestion des connaissances et l'intelligence artificielle (2010–2025)

Source R

La production annuelle d'articles sur la gestion des connaissances et l'intelligence artificielle (Figure2) montre une croissance exponentielle depuis 2018, traduisant l'émergence d'un champ interdisciplinaire où les approches computationnelles redéfinissent la circulation du savoir. Cette tendance confirme l'intensification récente des recherches à l'intersection AI-Knowledge Management.

Figure 3 : Réseau mondial de collaboration entre pays dans le champ "knowledge circulation & AI" (analyse Scopus, 2010–2025)

Source :Vosviewer

Nous observons dans la figure 3 la structure du réseau mondial de collaborations scientifiques construite à partir du corpus des publications Scopus (2010–2025) portant sur les traces computationnelles, la circulation des connaissances et l'intelligence artificielle. La cartographie, générée avec VOSviewer à partir d'une matrice de co-authorship entre pays, met en évidence une organisation modulaire caractérisée par plusieurs pôles géopolitiques fortement connectés. Les

États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne forment les nœuds les plus centraux, indiquant leur rôle structurant dans la production et la diffusion des connaissances du domaine. La densité des liens révèle un réseau globalisé où certaines communautés régionales (Europe de l'Ouest, Asie de l'Est, Europe Centrale) se distinguent par une forte interconnectivité, tandis que des pays émergents (Maroc, Égypte, Pakistan, Philippines) apparaissent intégrés aux clusters dominants mais avec une centralité plus faible. Cette configuration suggère l'existence d'un système cognitif distribué dans lequel quelques hubs majeurs orchestrent la circulation des savoirs et influencent la structuration épistémique du champ.

Figure 4. Distribution des mots-clés : convergence entre intelligence artificielle et gestion du savoir

Source R

La figure 4 présente les trente mots-clés les plus récurrents dans le corpus étudié entre 2010 et 2025. Les résultats montrent une prédominance nette du terme machine learning, suivi de knowledge transfer, knowledge management et artificial intelligence. Cette hiérarchie traduit l'évolution du champ vers une intégration profonde entre l'apprentissage automatique et la gestion de la connaissance, marquant une transition du savoir organisationnel vers des modèles cognitifs et computationnels. Les mots-clés transfer learning, neural networks, learning systems et deep learning confirment cette orientation vers des approches d'apprentissage adaptatif et distribué, où les systèmes intelligents deviennent des acteurs à part entière du traitement et de la diffusion de la connaissance. Parallèlement, la présence de human, student et teaching révèle la dimension éducative et réflexive de ces transformations : la connaissance ne se limite plus à une donnée abstraite, mais s'incarne dans des processus d'apprentissage humain et collaboratif. D'autres

termes comme bibliometric, data mining, semantic et *feature* extraction renvoient aux méthodes d'analyse computationnelle mobilisées pour modéliser les flux de savoirs, confirmant la centralité des traces numériques dans la compréhension contemporaine de la connaissance scientifique. Enfin, la cooccurrence de knowledge acquisition et knowledge transfer suggère une articulation entre création, transmission et valorisation du savoir, qui correspond directement à la dynamique d'une écologie cognitive fondée sur la traçabilité et la connectivité des connaissances.

Figure 5. Distribution des thématiques de recherche selon leur densité et leur centralité

Source R

La figure 5 illustre la carte thématique du champ, élaborée à partir des mots-clés d'auteurs. Celle-ci repose sur deux dimensions :

- le degré de développement (axe vertical), mesurant la densité et la maturité des recherches au sein de chaque thème ;
- le degré de centralité (axe horizontal), indiquant leur niveau de connexion avec les autres domaines du corpus.

L'analyse révèle quatre pôles distincts. Les thèmes moteurs (Motor Themes), dominés par machine learning, occupent la zone supérieure droite, traduisant un domaine à la fois central et hautement développé. Ce thème constitue le cœur dynamique du champ, articulant apprentissage automatique, analyse de données et intelligence artificielle. Les thèmes de base (Basic Themes) sont représentés par knowledge management, qui assume un rôle pivot et transversal dans la structuration conceptuelle du domaine. Il relie les logiques d'apprentissage, de transfert et de gouvernance du savoir, et demeure un pilier essentiel de la transformation numérique des organisations. Dans la zone inférieure gauche, les thèmes émergents ou en déclin (Emerging or Declining Themes) sont incarnés par adversarial machine learning, signalant un champ en développement marqué par des enjeux d'innovation, de sécurité et d'éthique dans les systèmes d'IA. Enfin, les thèmes de niche (Niche Themes), illustrés par deep learning, correspondent à des sous-domaines spécialisés et techniquement avancés, moins connectés aux problématiques

globales de gestion des connaissances. Cette carte traduit une évolution progressive du champ scientifique : les approches computationnelles notamment le machine learning et le deep learning s'intègrent de plus en plus aux logiques de gestion et de transfert de la connaissance.

Figure 6 : Carte thématique du corpus : centralité et densité des thèmes

Source R

Nous observons dans la carte thématique (figure 6) que la gestion des connaissances, le transfert de savoir et les systèmes d'apprentissage constituent les thèmes moteurs du corpus, ce qui confirme l'importance de la dimension organisationnelle et cognitive de l'IA. Les thèmes techniques tels que deep learning, classification ou réseaux neuronaux convolutifs apparaissent comme des fondations essentielles mais encore peu développées conceptuellement. Les approches émergentes apprentissage fédéré, apprentissage contrastif et adversarial machine learning signalent une transition vers des modèles distribués, robustes et soucieux de la confidentialité. Enfin, les thèmes spécialisés centrés sur le machine learning et l'humain indiquent des travaux matures mais périphériques. L'ensemble met en évidence une structuration où l'IA avancée soutient la gouvernance, la circulation et la valorisation du savoir.

Figure 7 : Thématiques latentes identifiées par LDA dans les abstracts du corpus “traces”

Source R

La figure 7 nous montre la distribution des cinq thématiques latentes identifiées par l’analyse LDA appliquée aux abstracts du corpus « traces ». Chaque cluster thématique met en évidence un ensemble cohérent de termes fréquemment associés, révélant ainsi les axes conceptuels qui structurent le champ. Une première thématique, centrée sur *knowledge*, *AI* et *systems*, souligne la place centrale de l’intelligence artificielle et des systèmes de gestion des connaissances. Une deuxième, organisée autour de *data*, *learning* et *models*, correspond au socle computationnel et méthodologique du domaine. La troisième articule *learning*, *transfer* et *performance*, ce qui indique un intérêt marqué pour l’optimisation et la généralisation des modèles d’apprentissage. La quatrième thématique, dominée par *research*, *knowledge* et *analysis*, renvoie à la dimension analytique et méthodologique de la production scientifique. Enfin, la cinquième thématique, qui combine *knowledge*, *learning* et *data*, agit comme un espace de convergence entre modélisation, extraction de savoirs et exploitation des traces computationnelles. Ensemble, ces thèmes illustrent la structuration du champ autour de la relation entre données, IA et dynamiques de connaissance.

Figure 8 : Pipeline d'analyse IA/NLP des traces computationnelles pour la gestion et le transfert des connaissances

Modèle de l'écologie cognitive du savoir
(Traces → IA → KM → Transfert/Gouvernance)

Source R

Le schéma (figure8) illustre un processus de circulation et de transformation du savoir fondé sur quatre composantes clés. Les traces computationnelles constituent la matière première issue des activités humaines, numériques et organisationnelles. Ces traces sont ensuite analysées via des techniques d'intelligence artificielle et de traitement automatique du langage (machine learning, LDA, NLP), permettant d'extraire des régularités, des structures thématiques et des indicateurs de connaissance. Les résultats alimentent les dispositifs de gestion des connaissances, où ils sont organisés, capitalisés et mis en cohérence. Enfin, ces connaissances structurées soutiennent le transfert, la gouvernance et la prise de décision, favorisant une circulation ascendante et descendante du savoir au sein des organisations. L'ensemble forme une écologie cognitive où données, IA et médiations humaines co-construisent la valeur informationnelle.

4.2. Discussion

Les résultats obtenus de l'analyse nous confirment la transformation progressive du champ reliant intelligence artificielle, gestion des connaissances et circulation du savoir, dans la lignée des analyses scientométriques récentes. La centralité des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne dans les réseaux de co-auteurs correspond aux observations de (Wagner & Leydesdorff, 2005) sur la consolidation d'un « système mondial de collaboration » structuré autour de quelques hubs majeurs. Cette structure « core-periphery », déjà documentée par (Leydesdorff & Wagner, 2008), suggère que la production de connaissances liée à l'IA et au knowledge management reste largement concentrée dans des clusters géopolitiques dominants.

Au niveau conceptuel, la convergence entre *knowledge transfer*, *machine learning*, *learning systems*, *semantic analysis* et *bibliometrics* identifiée dans les cartes thématiques confirme

l'émergence de ce que (Beaulieu & Leonelli, 2021) appellent des *computational knowledge infrastructures*, où les traces numériques deviennent des ressources cognitives mobilisées dans la production, la circulation et l'organisation du savoir. Cette hybridation manifeste la transition du *knowledge management* vers des approches computationnelles fondées sur les données (*data-driven*). Elle rejoint, d'une part, les analyses de (Davenport, 2006) sur la structuration des *analytics-driven organizations*, et, d'autre part, la réflexion de (Nonaka et al., 2021) concernant les nouvelles modalités de création, de partage et de circulation du savoir au sein des organisations à l'ère numérique.

Les résultats du topic modeling confirment une structuration du champ autour de trois grands pôles cognitifs : (1) les fondements computationnels (data, models, learning), (2) les dynamiques organisationnelles du savoir (knowledge, transfer, performance), (3) les approches méthodologiques (research, analysis). Ces tendances rejoignent, d'une part, les travaux de (Davenport, 2006) sur l'intégration du *machine learning* dans les organisations *data-driven*, et, d'autre part, les analyses de (Carley, 2020) concernant l'émergence de systèmes socio-techniques alimentés par les traces numériques.

Les résultats obtenus nous permettent de mettre en lumière une tension fondamentale : si les infrastructures computationnelles augmentent la visibilité, la traçabilité et l'interopérabilité des savoirs, elles renforcent également des formes de standardisation algorithmique et de dépendance aux métriques, déjà critiquées par (Sugimoto et al., 2016). Les traces computationnelles deviennent ainsi non seulement des données à analyser, mais des instruments de régulation et de gouvernance scientifique.

4.3. Limites de la recherche :

Bien que nous nous sommes basés sur une méthodologie rigoureuse, cette étude comporte plusieurs limites intrinsèques aux approches bibliométriques computationnelles contemporaines. Dans un premier lieu, la qualité des métadonnées demeure un point de fragilité majeur. Comme l'ont démontré (Moed et al., 2021) et les bases de données scientifiques s'appuient sur des informations fournies par les éditeurs et les auteurs, affiliations, mots-clés, titres et références qui peuvent être incomplètes, normalisées de manière mécanique ou même erronées. Ces imperfections peuvent entraîner des distorsions dans les cartes de cooccurrences, les analyses de co-citation ou les réseaux de collaboration, compromettant ainsi la précision des résultats obtenus. Aussi, les visualisations et clusters produits par des outils tels que VOSviewer reposent sur des choix algorithmiques qui structurent profondément les résultats. Les paramètres de normalisation, les modèles d'attraction-répulsion ou les méthodes de détection de communautés influencent inévitablement la configuration des clusters et l'interprétation qui en découle (Van Eck &

Waltman, 2010). Les cartes obtenues doivent donc être considérées comme des représentations possibles, et non comme des reflets objectifs et exhaustifs de la structure cognitive du champ.

Et en troisième lieu, les analyses longitudinales sont affectées par le délai d'indexation : les publications les plus récentes (2024–2025) ne sont que partiellement intégrées dans les bases, ce qui génère un biais temporel bien documenté dans la littérature scientométrique (Moed et al., 2021). Certaines tendances émergentes peuvent ainsi être sous-estimées ou invisibles.

Il est important aussi que les traces computationnelles mobilisées que ça soit les mots-clés, réseaux de citations, co-occurrences ou les métadonnées ne sont jamais auto-significatives. Comme le soulignent (Stier et al., 2020) et (Rava, 2022), elles requièrent un cadre théorique robuste pour être interprétées, car leur sens dépend toujours du contexte social, institutionnel et organisationnel dans lequel elles sont produites. Sans ce cadrage, les analyses risquent d'induire des sur-interprétations ou des inférences abusives.

Enfin, malgré l'intention de combiner approche quantitative et perspective interprétative, l'étude demeure largement dominée par les traitements computationnels. Or plusieurs dimensions essentielles de la circulation du savoir controverses scientifiques, dynamiques de légitimation, stratégies discursives et pratiques invisibles ou tacites échappent structurellement à la bibliométrie (Beaulieu & Leonelli, 2021). L'intégration future de méthodes qualitatives, ethnographiques ou discursives apparaît ainsi nécessaire pour compléter et nuancer les cartographies obtenues.

5. Conclusion

Cette étude montre que l'analyse des traces computationnelles, enrichie par la bibliométrie et les méthodes d'IA, permet de saisir les transformations profondes de la circulation du savoir à l'échelle globale. L'essor des clusters thématiques associant machine learning, knowledge transfer, semantic analysis et governance traduit la montée d'un paradigme où les infrastructures computationnelles reconfigurent les pratiques de recherche, les flux cognitifs et les structures organisationnelles.

Les cartes de collaboration soulignent l'émergence d'un système scientifique globalisé et asymétrique, dominé par quelques hubs cognitifs qui façonnent la dynamique mondiale de la production de connaissances, un phénomène longuement documenté dans la littérature scientométrique ((Wagner et al., 2017); (Bornmann et al., 2021)) Dans ce contexte, les traces computationnelles deviennent non seulement des objets d'analyse, mais aussi des artefacts de gouvernance, structurant les régimes de visibilité, de légitimité et de coordination au sein des écosystèmes de recherche.

Toutefois, malgré les apports de cette méthodologie mixte, les limites inhérentes aux bases de données, aux biais métadonnées, aux algorithmes de clustering et au caractère interprétatif des traces appellent à une prudence analytique. L'avenir du champ réside dans des approches véritablement triangulées, combinant données computationnelles, études qualitatives et théories critiques de la médiation scientifique, afin de mieux comprendre la complexité des dynamiques contemporaines du savoir.

Bibliographie :

- Ackland, R., & Vivanco, M. F. B. (2024). Ethics of Research using Digital Trace Data : A Computational Social Science Perspective. In *The Routledge Handbook of Human Research Ethics and Integrity in Australia*. Routledge.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). *bibliometrix* : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Beaulieu, A., & Leonelli, S. (2021). *Data and Society : A Critical Introduction*. SAGE Publishing.
- Björneborn, L., & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for Webometrics. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 55. <https://doi.org/10.1002/asi.20077>
- Bornmann, L., Ganser, C., & Tekles, A. (2021). Anchoring effects in the assessment of papers : The proposal for an empirical survey of citing authors. *PLOS ONE*, 16(9), e0257307. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257307>
- Bornmann, L., & Mutz, R. (2014). Growth rates of modern science : A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references: Growth Rates of Modern Science: A Bibliometric Analysis Based on the Number of Publications and Cited References. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66. <https://doi.org/10.1002/asi.23329>
- Bosch, O. J., Sturgis, P., Kuha, J., & Revilla, M. (2025). Uncovering Digital Trace Data Biases : Tracking Undercoverage in Web Tracking Data. *Communication Methods and Measures*, 19(2), 157-177. <https://doi.org/10.1080/19312458.2024.2393165>
- Callon, M. (1991). *Callon, M. (1991). Techno-economic networks and irreversibility. In J. Law (Ed.), A sociology of monsters (pp. 132-161). London Routledge. - References—Scientific Research Publishing.* <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=550144>
- Carley, K. M. (2020). Social cybersecurity : An emerging science. *Computational and Mathematical Organization Theory*, 26(4), 365-381. <https://doi.org/10.1007/s10588-020-09322-9>
- Crawford, K. (2022). Atlas of AI : Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. *Perspectives on Science and Christian Faith*, 74, 61-62. <https://doi.org/10.56315/PSCF3-22Crawford>
- Davenport, T. (2006). Competing on Analytics. *Harvard business review*, 84, 98-107, 134.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Durango, I., Gallud, J. A., & Penichet, V. M. R. (2024). *Human-Data Interaction Framework : A Comprehensive Model for a Future Driven by Data and Humans* (arXiv:2407.21010). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.21010>

- Fafalios, P., Marketakis, Y., Axaridou, A., Tzitzikas, Y., & Doerr, M. (2023). A workflow model for holistic data management and semantic interoperability in quantitative archival research. *Digital Scholarship in the Humanities*, 38(3), 1049-1066. <https://doi.org/10.1093/llc/fqad018>
- Floridi, L. (2019). *The Logic of Information : A Theory of Philosophy as Conceptual Design* (1^{re} éd.). Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198833635.001.0001>
- Glänzel, W. (2018). Expression of Concern : Bibliometric study of Electronic Commerce Research in Information Systems & MIS Journals, *Scientometrics*, 2016, 109(3), 1455–1476 (<https://doi.org/10.1007/s11192-016-2142-8>). *Scientometrics*, 114(3), 1423-1423. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2575-8>
- Keusch, F., & Kreuter, F. (2022). *Digital trace data. Modes of data collection, applications, and errors at a glance* (p. 100-118). <https://doi.org/10.4324/9781003024583-8>
- Landers, R. N., Armstrong, M. B., Collmus, A. B., Mujcic, S., & Blaik, J. (2022). Theory-driven game-based assessment of general cognitive ability : Design theory, measurement, prediction of performance, and test fairness. *Journal of Applied Psychology*, 107(10), 1655-1677. <https://doi.org/10.1037/ap10000954>
- Latour, B. (1987). *Science in Action : How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Harvard University Press.
- Leydesdorff, L., & Wagner, C. S. (2008). International collaboration in science and the formation of a core group. *Journal of Informetrics*, 2(4), 317-325. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2008.07.003>
- Marginson, S. (2019). Limitations of human capital theory*. *Studies in Higher Education*, 44(2), 287-301. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1359823>
- Moed, H. F., de Moya-Anegon, F., Guerrero-Bote, V., Lopez-Illescas, C., & Hladchenko, M. (2021). Bibliometric assessment of national scientific journals. *Scientometrics*, 126(4), 3641-3666. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03883-5>
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus : A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- Nonaka, S., Majima, K., Aoki, S. C., & Kamitani, Y. (2021). Brain hierarchy score : Which deep neural networks are hierarchically brain-like? *iScience*, 24(9), 103013. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103013>
- Ohme, J., Araujo, T., Boeschoten, L., Freelon, D., Ram, N., Reeves, B. B., & Robinson, T. N. (2023). Digital Trace Data Collection for Social Media Effects Research : APIs, Data Donation, and (Screen) Tracking. *Communication Methods and Measures*, 0(0), 1-18. <https://doi.org/10.1080/19312458.2023.2181319>

- Rava, G. (2022). Traces and Their (In)significance. In F. Comunello, F. Martire, & L. Sabetta (Éds.), *What People Leave Behind : Marks, Traces, Footprints and their Relevance to Knowledge Society* (p. 269-281). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11756-5_17
- Stier, S., Breuer, J., Siegers, P., & Thorson, K. (2020). Integrating Survey Data and Digital Trace Data : Key Issues in Developing an Emerging Field. *Social Science Computer Review*, 38(5), 503-516. <https://doi.org/10.1177/0894439319843669>
- Sugimoto, C., Work, S., Larivière, V., & Haustein, S. (2016). Scholarly use of social media and altmetrics : A review of the literature. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68. <https://doi.org/10.1002/asi.23833>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey : VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053-1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Wagner, C. S., & Leydesdorff, L. (2005). Network structure, self-organization, and the growth of international collaboration in science. *Research Policy*, 34(10), 1608-1618. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.08.002>
- Wagner, C. S., Whetsell, T. A., & Leydesdorff, L. (2017). Growth of international collaboration in science : Revisiting six specialties. *Scientometrics*, 110(3), 1633-1652. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2230-9>
- Waltman, L., & Noyons, E. (2018). *Bibliometrics for Research Management and Research Evaluation*.
- Wouters, P., Sugimoto, C., Larivière, V., McVeigh, M., Pulverer, B., de Rijcke, S., & Waltman, L. (2019). Rethinking impact factors : Better ways to judge a journal. *Nature*, 569, 621-623. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01643-3>